

**ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНТЕРВЬЮ ПРОГРАММЫ HARDTALK КАК
СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7353371>

Рахимова Рушана Эльдаровна

Преподаватель кафедры иностранных языков

Узбекского Университета Журналистики и Массовых Коммуникаций

e-mail: rakhimova.r4@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется лингводидактический потенциал политических интервью программы HardTalk для обучения профессиональному английскому языку студентов-международников. Представляются результаты исследования содержания видеоматериалов программы, используемой для формирования профессионально-значимых междисциплинарных компетенций как компонентов профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции в процессе кибер-социализации профессиональной языковой личности.

***Ключевые слова:** лингводидактический потенциал видеоматериала политического интервью, профессиональная иноязычная коммуникативная компетенция, профессиональная кибер-социализация, межкультурная компетенция, информационная компетенция.*

**POLITICAL INTERVIEWS OF THE HARDTALK PROGRAM AS A
MEANS OF FORMING PROFESSIONAL FOREIGN LANGUAGE
COMPETENCE OF STUDENTS OF THE FACULTY INTERNATIONAL
JOURNALISM**

Rakhimova Rushana Eldarovna

Lecturer of the department of foreign languages,

Journalism and Mass Communications University of Uzbekistan

ABSTRACT

The article analyzes linguodidactic programs of potential HardTalk infection for teaching professional English to international students. The results of the study of the

content of video materials of the program for the formation of professionally significant interdisciplinary competencies as components of a professional foreign language communicative qualification in the process of cyber-socialization of a professional linguistic personality are presented.

Keywords: *linguodidactic potential of political interview video, professional foreign language communicative competence, professional cyber-socialization, intercultural competence, informational competence.*

Основной целью обучения иностранному языку в системе высшего образования является формирование профессиональной иноязычной компетенции. В силу того, что английский язык обеспечивает не только кросс-культурную, но и межкультурную коммуникацию, именно на долю преподавателей английского языка ложится задача сформировать ряд других не менее значимых компетенций в рамках профессиональной англоязычной компетенции: прежде всего, межкультурную и информационную компетенции.

На занятиях по английскому языку задача формирования меж культурной компетенции решается за счет изучения лингвистических и экстралингвистических особенностей межкультурной коммуникации. В связи с этим необходим лингвистический опыт, аккумулируемый за счет погружений в языковую среду. Такой учебной языковой средой, с нашей точки зрения, являются видеоматериалы, которые в нашем случае содержат политический дискурс, представленный в форме интервью.

Именно эти материалы актуальны для нового поколения студентов, переживающих одну из ступеней социализации, а точнее, как характеризует этот процесс в современных условиях В. А. Плешаков, киберсоциализации — социализации в киберпространстве Всемирной сети [3, с. 7].

Видеоматериалы, являющиеся частью медиа пространства Всемирной сети, способны повысить качество языкового образования, так как обладают нелинейными характеристиками и могут создавать условия для нелинейных способов извлечения информации, свойственных поколению digital natives (“цифровых аборигенов”) [2, с. 167–177].

Для решения задачи формирования межкультурной компетенции интерес представляют стратегии коммуникации, которые используются ведущими программы HardTalk и ее гостями. В процессе интервью ведущим удается

заставить своих гостей отвечать на острые вопросы, при этом не переходя определенную грань во избежание открытого конфликта.

С точки зрения теории “лингвистической вежливости”, П. Брауна и С. Левинсона, эти стратегии олицетворяют понятие “вежливость” и сводятся к использованию всех возможных социальных средств для того, чтобы все участники коммуникации чувствовали себя комфортно в процессе этой коммуникации [5].

Применительно к политическому интервью эти стратегии, как правило, реализуются в высказываниях, в которых проявляется преувеличенный интерес к собеседнику, и в стремлении избегать открытого несогласия. Ведущим программы Hardtalk удается избежать прямого конфликта за счет смягчения категоричности утверждения — в частности, за счет использования определенной модальности в императивных высказываниях.

Например: Hang on, I have to stop you.

Начало фразы, представляющее прямую угрозу негативному лицу собеседника, смягчается последующим уточнением и, таким образом, угроза становится менее явной. Используются безличные конструкции, также снижающие угрозу как позитивному, так и негативному лицу собеседника.

Например: There is still a need for the civil rights movement.

Той же цели служит использование в устной речи конструкции Complex Subject: They appear to be completely impotent.

Примером стратегии вежливости, которая одновременно является моделью речевого поведения в ходе межкультурной коммуникации носителя английского языка и не-носителя, имеющего ярко выраженный акцент или нечеткую артикуляцию, служит поведение ведущих. Ни один из ведущих не поправляет лексико-грамматические погрешности собеседника, а добивается понимания путем дополнительных вопросов или перефразирует утверждение говорящего (преподавателю, тем не менее, следует обращать внимание на случаи несоответствия языковой норме).

Одной из основных задач преподавателя является привлечение внимания к нормативно-адекватной дискурсивно и профессионально значимой лексике, поскольку даже на высоком уровне языковой подготовки, свойственной студентам-международникам, их основной проблемой является нехватка лексических языковых средств для презентации своих предметных знаний. Кроме того, богатый вокабуляр обеспечивает необходимый уровень

коммуникативной компетенции, лежащий в основе компетенции информационной [4, с. 28–36].

Политические интервью HardTalk позволяют расширять профессиональный тезаурус международных и формировать лексические навыки на основе пяти основных групп лексических единиц:

1. Частотные лексические единицы различных тематических областей, составляющих профессиональную компетентность международных, представленные: общеупотребительными словами, распространенными в данной сфере, терминами и узуально-клишированными словосочетаниями.

2. Кросс-тематическая лексика, широко используемая в публицистических текстах, включающая отдельные слова и устойчивые коллокации публицистической речи [1, с. 111].

3. Фразеологизмы.

4. Культуроспецифичная лексика, для понимания которой требуется фоновое знание экстралингвистического характера или знание прецедентного текста [1, с. 115].

5. Организационные формулы диалога — не обязательно клишированные единицы, но тем не менее достаточно устойчивые для того, чтобы организовывать обучение им по тем же принципам, что обучение лексике.

Таким образом, политические интервью программы HardTalk обладают огромным лингводидактическим потенциалом для формирования профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции, а также позволяют развивать умения и навыки, входящие в состав межкультурной и информационной компетенций специалистов-международников в процессе их профессиональной киберсоциализации.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Добросклонская Т. Г. Вопросы изучения медиатекстов: опыт исследования современной английской медиаречи. М. : Editorial URSS, 2015. 288 с.
2. Копыловская М. Ю. Межкультурный digital native / digital immigrant конфликт в современном преподавании английского языка // Вестник СПбГУ, Серия 9. Филология. Востоковедение. Журналистика. 2019. Вып. 1. URL:http://vestnik.unipress.ru/html14/s09/s09v1/s09v1_21.html
3. Плешаков В. А. Киберсоциализация человека: от Homo Sapiens' а до Homo Cyberus'а. М. : МГПУ, 2012. 212 с.

-
4. Brown P., Levinson S. C. Universals in language usage: Politeness phenomena // Questions and politeness: Strategies in social interaction. Cambridge University Press, 1978. P. 56–311.
 5. Khasanova, G. K. (2022). THE NEED FOR TECHNOLOGY IN THE DESIGN OF THE PEDAGOGICAL PROCESS. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(Special Issue 20), 95-100.